

КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТИОНИНА

Махмудова Дилноза Мирсоат кизи

Ташкентский фармацевтический институт
Фармацевтический факультет 304-группа

Аннотация: Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для количественного определения содержания метионина в водных растворах спектрофотометрическим методом. Способ включает приготовление стандартных растворов метионина, определение оптической плотности при характеристической длине волны и построение калибровочной функции стандартных растворов метионина по оптическим плотностям при характеристике.

Ключевые слова: аналитическая химия, растворы метионина, оптическая плотность.

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для количественного определения содержания метионина в водных растворах спектрофотометрическим методом. Наиболее близким по технической сути и достигаемому эффекту является метод количественного определения метионина. Недостатком первого способа является то, что его использование не позволяет с высокой достоверностью определять концентрацию метионина в водном растворе и требует длительной пробоподготовки с использованием большого количества реагентов. Технической задачей изобретения является разработка способа количественного определения метионина в водных растворах, который позволяет определять концентрацию метионина в водном растворе спектрофотометрическим методом и специальным алгоритмом обработки данных с высокой надежностью, точностью и селективностью. Техническая задача изобретения достигается тем, что предложен способ количественного определения метионина в водных растворах, предусматривающий приготовление стандартных растворов метионина, определение оптической плотности на характерной длине волны, построение калибровочной функции стандартных растворов метионина по оптическим плотностям на характерной длине волны концентрации, определение оптической плотности дублера раствора метионина и нахождение концентрации метионина в растворе по оптической плотности на характеристической длине волны с использованием функции калибровки, отличается тем, что определение характеристической

длины волны осуществляется в ультрафиолетовой области спектра по дифференциальным спектрам поглощения в координатах $\lambda = f(\Delta A)$, где ΔA = Следующий - это Следующий.

Технический результат заключается в высокой надежности, точности и выразительности измерений за счет отсутствия вспомогательных реагентов и длительной пробоподготовки качественного и количественного определения метионина в водных растворах.

1. Спектр поглощения раствора метионина Стандартный 1 - раствор метионина в воде с концентрацией 0,001 моль/дм³; стандартный 2 - раствор метионина в воде с концентрацией 0,0008 моль/дм³; стандартный 3 - раствор метионина в воде с концентрацией 0,0005 моль/дм³.

2. Дифференциальный спектр поглощения раствора метионина стандартный 1 - раствор метионина в воде с концентрацией 0,001 моль/дм³; стандартный 2 - раствор метионина в воде с концентрацией 0,0008 моль/дм³; стандартный 3 - раствор метионина в воде с концентрацией 0,0005 моль/дм³.

3. Градуированная функция в координатах $A=f(c)$.

Способ количественного определения метионина в водных растворах реализуется следующим образом.

Построение калибровочной функции $A = f(c)$. Готовят шесть стандартных водных растворов метионина с концентрациями (с) в диапазоне 0,2-1,2 ммоль/дм³. В ячейку детектирования вводят 10 см³ стандартных растворов, измеряют оптические плотности (А) на спектрофотометре в диапазоне длин волн (λ) от 190 нм до 450 нм с точностью $\pm 1,0$ нм, строят спектры поглощения в координатах $\lambda = f(A)$, в которых имеются никаких выраженных аналитических пиков. Для определения характерной длины волны получают дифференциальные спектры поглощения в координатах $\lambda = f(\Delta A)$, где ΔA = Следующее - это следующее, и установлено, что растворы метионина имеют максимальное изменение оптической плотности поглощения при $\lambda = 211$ нм. Форма дифференциального спектра в диапазоне длин волн от 200 до 230 нм специфична для присутствия метионина в водном растворе и позволяет качественно определять метионин в водном растворе.

Калибровочная функция в координатах $A = f(c)$ строится методом наименьших квадратов с использованием шести стандартных водных растворов метионина, оптические плотности которых измеряются три раза. Полученная функция описывается уравнением прямой $A = 1129 \cdot c$ с доверительным значением аппроксимации 0,9889, график которого показан на рис.3. В области исследуемых концентраций соблюдается закон Бугера-Ламберта-Бера, неучтенных "шумов" нет" и выбранная методика может быть использована для количественного определения метионина в водных растворах. В кювету

наливают раствор с неизвестной концентрацией метионина, измеряют оптическую плотность при $\lambda = 211$ нм и определяют концентрацию метионина с помощью калибровочной функции.

Этот метод объясняется на следующем примере. Пример. В мерную колбу вводят такой объем раствора метионина, чтобы его концентрация находилась в пределах калибровочной функции от 0,0005 до 0,001 моль/дм³. В кювету наливают раствор, содержащий метионин, и измеряют оптическую плотность в диапазоне длин волн от 190 до 250 нм. Чтобы проверить соответствие максимума, строится дифференциальный спектр поглощения. Форма дифференциального спектра в диапазоне длин волн от 200 до 230 нм показывает присутствие метионина в растворе. Оптическую плотность раствора определяют при $\lambda = 211$ нм. Оптическая плотность раствора составила $A = 1,0892$, концентрация метионина определяется калибровочной функцией, в анализируемом образце она составила 0,000965 моль/дм³, пересчитанная на концентрацию в исходном растворе.

Длительность анализа оформляет 5-7 мин, время измерения - 2 мин. Выход на пролетарий режим спектрофотометра не больше 10 мин.

Метод совершим. Вполне вероятно определение концентраций метионина в аква смесях до сосредоточении 0,1 ммоль/дм³, собственно что идет по стопам из примера и фиг.2 и 3. Грани доверительного интервала для всякого смысла оформляют не больше 1,5% от средней величины отысканной сосредоточении. Средняя ошибку измерений оформляет 4,5%.

Предлагаемый метод разрешает отменно и количественно предопределять алифатическую аминокислоту метионин в аква растворе спектрофотометрическим способом подобно ароматичным аминокислотам с высочайшей надежностью, точностью и селективностью спасибо особому методу обработки данных, не настоятельно просит запасных реактивов, его различает простота и стремительность использования. Метод количественного определения метионина в аква смесях, предусматривающий подготовку нормальных смесей метионина, определение оптической плотности при характеристической длине волны, возведение градуировочной функции нормальных смесей метионина по оптическим плотностям при характеристической длине волны от сосредоточении, определение оптической плотности исследуемого раствора метионина и нахождение сосредоточении метионина в растворе по оптической плотности при характеристической длине волны с использованием градуировочной функции, различающийся тем, собственно что определение характеристической длины волны воплотят в жизнь в ультрафиолетовой области диапазона по дифференциальным

диапазонам поглощения в координатах $\lambda=f(\Delta A)$, где $\Delta A=A$ последующее- A предыдущее.

Фармакологический продукт метионина оказывает кое-какое липотропное воздействие, увеличивает синтез холина, лецитина и иных фосфолипидов, в кое-какой степени содействует понижению содержания холестерина в крови и улучшению пропорции фосфолипиды/холестерин, сокращению отложения нейтрального жира в печени и улучшению функции печени, имеет возможность оказывать небольшое антидепрессивное воздействие (по-видимому, за счёт воздействия на биосинтез адреналина).

S-аденозил-метионин (Адеметионин, SAdMe, гептрал, гептор) оказывает больше мощное позитивное воздействие на функцию печени и больше воплощенное антидепрессивное воздействие, чем метионин. В фармакологии применяется как катализатор регенерации печени, антифибротик, антихолестатик, стимулянт. В опыте показана антифибротическая (противорубцовая) энергичность адеметионина.

Метил-метионин-сульфоний (в фармакологии популярен как «метиосульфония хлорид»), временами символически именуемый «витамином U» (от лат. *ulcus* — язва), владеет воплощенным цитопротективным воздействием на слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки, содействует заживлению язвенных и эрозивных поражений слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Литература:

1. Биохимия: Учеб. пособие. / Под ред. Е.С. Северина. – М.: ГЕОТАРМедиа, 2006
2. Ленингер А. Основы биохимии: В 3 т. – М., 1985.
3. Остерман Л.А. Методы исследования белков и нуклеиновых кислот: электрофорез и ультрацентрифугирование. – М., 1981

